

ОХУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУСГАЙ БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

DEVELOPMENT OF RUSSIA'S SPECIAL ECONOMIC ZONES AND FUTURE TRENDS

Дэд хурандаа Б.МӨНХБАТ. *Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Хил судлалын докторант*

Lieutenant Colonel MUNKHBAT.B. *Doctoral Candidate in Border Studies, Institute for Scientific Research, University of Internal Affairs.*

ХУРААНГУЙ:

Оросын Холбооны Улсын эдийн засгийн тусгай бүсийн эрх зүйн орчин, хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагыг судалж, санал, дүгнэлт гаргах.

ABSTRACT:

This study examines the legal environment of the Russian Federation's special economic zones, the current state of investment, and future development trends, and provides recommendations and conclusions.

ТҮЛХҮҮР ҮГ:

Эдийн засгийн тусгай бүсийн хөгжил, цаашдын чиг хандлага, гадаадын хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг хангахад учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулахад ОХУ-ын Засгийн газрын бодлого, хамтын ажиллагаа.

KEYWORDS:

Development of special economic zones, future trends, Russian government policy and cooperation to reduce potential risks in ensuring the stability of foreign investment.

ОРШИЛ

Дэлхийн эдийн засаг дахь өрсөлдөөн улам бүр нэмэгдэж бараа бүтээгдэхүүний үнээс илүүтэй чанар, шинэлэг байдал, шинжлэх ухааны ололт амжилтыг шингээсэн байдал нь хэрэглэгчдийн татах чухал хүчин зүйлс болсон бөгөөд өрсөлдөөн дундаас ашиг олох гэсэн тэмцэл улам бүр эрчимжсээр байна.

ОХУ-д чөлөөт эдийн засаг хөгжиж эхэлсэн 1990 оноос Эдийн засгийн чөлөөт бүс (Free economic zone Свободная экономическая зона)-ийг байгуулах шийдвэр гарсан боловч хууль эрх зүйн орчин нь төдийлөн хангалтгүй байсан тул “Гадаад эдийн засгийг чөлөөтэй болгох тухай” хуулийг 1991 оны хоёрдугаар сард, “Гадаад хөрөнгө оруулалтын тухай” хуулийг 1991 оны долдугаар сард, Татварын системийн тухай хуулийг 1992 оны нэгдүгээр сард тус тус баталж, эрх зүйн орчныг нь шинээр бий болгосон байна.

Хуулийн зорилго нь боловсруулах болон өндөр технологийн салбарын эдийн засгийг хөгжүүлэх, аялал жуулчлал, рашаан-сувиллын орчин, боомт болон тээвэрлэлтийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, шинэ төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, технологийн судалгаа үйлдвэрлэл, шинэ технологийг эдийн засагт нэвтрүүлэх зорилготой байв.

Эдийн засгийн чөлөөт бүс нь 2005 он хүртэл эдгээр хуулиудын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд дээрх хугацаанд тус бүс рүү чиглэсэн хөрөнгө оруулагч байхгүйн улмаас хөгжлийн хувьд зогсонги байдалд орж, чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа үндсэндээ явагдахгүйд хүрчээ.

“ОХУ-д “Эдийн засгийн тусгай бүсийн тухай” хууль 2005 оны долдугаар сарын 22-ны өдөр шинэчлэн батлагдан, нэршлийн хувьд Эдийн засгийн тусгай бүс (Special economic zone-Особые экономические зоны) болон өөрчлөгдөж, тус хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн ба ОХУ-ын Засгийн газраас тусгай бүсийг “Үйлдвэрлэлийн”, “Техник технологи дамжуулах”, “Аялал жуулчлалын”, “Боомт, логистикийн” гэх дөрвөн төрлөөр хөгжүүлэх үндсэн бодлого баримтлан ажиллаж эхэлсэн.

“Эдийн засгийн тусгай бүсийн тухай” хуульд эдийн засгийн тусгай бүс гэж “ОХУ-ын эдийн засгийн чухал

салбаруудад дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг төвлөрүүлэхэд зориулагдсан онцгой эрх зүйн орчин, эдийн засгийн хөнгөлөлттэй улсын нутаг дэвсгэрийн онцгой дэглэмтэй тусгай хэсгийг хэлнэ”¹ гэж тодорхойлсон байна. Тус хууль батлагдсанаар ОХУ-д чөлөөт бүсийн асуудал системтэйгээр хөгжиж, 2005 оноос дэлхийн нэр хүндтэй томоохон компаниуд ОХУ-ын Эдийн засгийн тусгай бүсэд хөрөнгө оруулагчаар орсноор тусгай бүс дэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 12 тэрбум ам.долларт хүрчээ. ОХУ-ын Засгийн газраас 2006 онд РосОЭЗ (Оросын эдийн засгийн онцгой бүс ХК) нэртэй компанийг байгуулан, чөлөөт бүсийн удирдлагын системийг бий болгосон ба “ЭЗТБ” ХК нь Эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг удирдах дээд байгууллага болон өргөжиж, 100 хувь төрийн эзэмшлийн компани болжээ.

Тус компаниудын үндсэн зорилго нь олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, технологийг тусгай бүсэд бий болгох, Оросын эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлөхүйц өндөр зэрэглэлийн гадаадын компаниудыг тусгай бүсэд оруулах, үйлдвэрлэлийн тэргүүний технологийг Орос улсад нэвтрүүлэх, нутагшуулах зэрэг байв.

Тухайн эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг байгуулах дэд бүтцийн зардалд нь ОХУ-ын Засгийн газраас 75 тэрбум рубль зарцуулсан бөгөөд хувийн хэвшлээс 460 тэрбумрублийн хөрөнгө оруулалт хийжээ.

Чөлөөт бүсийг байгуулахад их хэмжээний хөрөнгө оруулалт, тогтвортой хэрэгжих төрийн зөв бодлого, оролцоо чухал үүрэгтэйгээс гадна эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь нэн чухал бөгөөд түүнийг тухайн улсын засгийн газар хэрхэн гүйцэтгэхээс хамаарч, хөгжлийн тулгуур болох бизнесийн оролцоо хангагддаг.

Тийм ч учраас чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжүүдэд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт болон гаалийн хялбарчилсан горимыг Засгийн газарт санал болгодог.

Дэлхийн ямар ч улс орон энэхүү өрсөлдөөнөөс ангид байх боломжгүй учир өөрийн давуу тал, нөөц баялагтаа тулгуурлан хөгжих гарцыг хайж, олон тулгуурт эдийн

засгийг бий болгож, тогтвортой хөгжихийг эрмэлзсээр байгаагийн нэг нь чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх замаар орон нутгийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, экспортод чиглэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих явдал юм.

Орчин үед дэлхийн чөлөөт бүсүүд чөлөөт боомтоос шинжлэх ухаан, технологи үйлдвэрлэлийн төв болон өөрчлөгдөн байгаа үед чөлөөт бүсийн хөгжил, эдийн засагт оруулах хувь нэмэр, эрх зүйн зохицуулалт болон хөрөнгө оруулалтын үр дүнг бодит байдалтай харьцуулан шинжлэх замаар судалсаар байна.

НЭГ. ОХУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУСГАЙ БҮСИЙН БАЙРШИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ

Эдийн засгийн тусгай бүс гэж “Эдийн засгийн чухал салбаруудад дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг төвлөрүүлэхэд зориулагдсан онцгой эрх зүйн орчин, улсын эдийн засгийн хөнгөлөлттэй нутаг дэвсгэрийн онцгой дэглэм бүхий тусгай хэсгийг хэлнэ”² гэж тодорхойлжээ.

Тухайн улсын Засгийн газраас худалдааг бус үйлдвэрлэлийг нэн тэргүүнд хөгжүүлэх шаардлага бий болж, энэхүү шинэ чиг баримжаа нь чөлөөт бүсийн хөгжилд бодитоор нөлөөлснөөр чөлөөт бүсийг үйлдвэрлэл, техник-технологи дамжуулах, аялал жуулчлал, нисэх буудал-боомт гэсэн төрлөөр хөгжүүлэх стратегийг баримтлахад хүргэжээ.

ОХУ-ын Засгийн газраас баримталж буй бодлогын хүрээнд анх 2005 оноос Үйлдвэрлэлийн зургаа, Техник технологи дамжуулах тав, Аялал жуулчлалын дөрөв, Боомт Логистикийн хоёр нийт 17 эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг Санкт-Петербург хот, Самар муж, Татарстан Улс, Свердловск муж, Хабаровын хязгаар, Буриад улс, Эрхүү муж, Алтайн хязгаар, Алтай Улс, Томск муж, Ульянов муж, Липецк муж, Калуж муж, Москва хотын Зеленоград муж, Москва муж-Дубна, Псков муж гэх мэт хот тосгон, мужуудыг түшиглэн анх байгуулж байжээ.

ОХУ нь 2008 онд Үйлдвэрлэлийн бүсийн хөгжлийн стратегийг баталж, түүхий нефть, байгалийн хий, дизель түлш, мазут

¹ ОХУ-ын эдийн засгийн тусгай бүсийн тухай хууль. 2005 он

² ОХУ-ын эдийн засгийн тусгай бүсийн тухай хууль. 2005 он

зэрэг байгалийн баялгаа гадагш гаргаж эхэлсэн бол машин тоног төхөөрөмж, автомашин, эм зэрэг үйлдвэрлэлийн эцсийн бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр импортлолж болжээ.

Тус улсын гаалийн байгууллагаас 2022 онд гаргасан судалгаагаар түүхий нефть, байгалийн хий, дизель түлш, мазут зэрэг 281 тэрбум ам.долларын түүхий эдийг экспортолж, техник төхөөрөмж, суудлын автомашин, эр, хар метал зэрэг 179 сая ам.долларын түүхий эдийг гадаадын улс орнуудаас импортлолсон байна.

ОХУ-ын экспорт, импортын бүтээгдэхүүний жагсаалт

ОХУ-ын экспорт, импортын гол бүтээгдэхүүн 2022 он					
Экспорт			Импорт		
Нэр	Хэмжээ тэрбум ам.дол	Хувь	Нэр	Хэмжээ тэрбум ам.дол	Хувь
Түүхий нефть	151	32	Машин, тоног төхөөрөмж	136	51
Байгалийн хий	66	14	Автомашин (Суудлын)	30	11
Дизель түлш	33	7	Эм	8	3
Мазут	31	7	Хар метал	5	2
	281	60%		179	67%

Тусгай бүсийн эдийн засгийн үр ашиг өсөх тусам хөрөнгө оруулагчдын тоо нэмэгдэж, тухайн бүсэд хувийн хөрөнгө оруулсан компаниуд болох “РосОЭЗ” ХК-ий тэргүүнийг ЭЗХЯ-ны сайд томилох шийдвэр гарсан бөгөөд “РосОЭЗ” ХК нь тус улсын томоохон компаниуд болох “Ростехнологи”, “Рособоронэкспорт”, “Роснефть” зэрэг засгийн газрын харьяа томоохон компаниудтай хамтран ажилладаг болжээ.

Дээрх хөрөнгө оруулагч компаниудыг эдийн засгийн тусгай бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад тус бүсэд байнга оршин суух эрхийг олгох асуудлыг аль болох хүндрэл багатайгаар зохион байгуулах шийдвэр гарч, энэ нь хөрөнгө оруулагч нарыг татах томоохон хөшүүрэг болсон талаар эх сурвалжууд тэмдэглэсэн байдаг. Үүнд:

- Хуулийн этгээд ЭЗТБ-д байрлах тухай хүсэлт гаргаж, орон нутгийн засаг захиргаанд бүртгүүлэх;

- Бизнес төлөвлөгөө болон бусад шаардлагатай бичиг баримт, байнгын оршин суугчийн эрх авах өргөдөл зэрэг материалуудыг бүрдүүлэх;
- Хөрөнгө оруулалтын төслийг хяналтын зөвлөл хянаж, шаардлагатай тохиолдолд тохирсон өөрчлөлтийг бизнес төлөвлөгөөнд тусгуулах;
- Хяналтын зөвлөл нь бүс нутгийн зэрэглэлийн мэргэжилтнүүд анхан шатны магадлан шинжилгээ хийх;
- Хөрөнгө оруулалтын төслийг ОХУ-ын Эдийн засаг, хөгжлийн яамны дэргэдэх дээд зөвлөл хүлээн авч, магадлан шинжилгээг дүгнэн, байнгын оршин суугчийн эрх олгох;
- ОХУ-ын Эдийн засаг, хөгжлийн яамны, “РосОЭЗ” ХК-тай ЭЗТБ-ийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах тухай гурван талт гэрээ байгуулж, эдийн засгийн тусгай бүсийн байнгын оршин суугчийн гэрчилгээг авах зэрэг багтдаг байна.

Ингэснээр гадаадын хөрөнгө оруулалт харьцангуй тогтворжиж, үйл ажиллагаа нь жигдэрснээр 2014 он гэхэд гадаадын 23, дотоодын 354 байнгын оршин суугчтай болсон талаар энэ чиглэлийн судалгааны ажлуудад дурдагдсан байдаг.

ХОЁР. ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ЗАРИМ ХЯЗГААРЛАЛТУУД

ОХУ 2012 оны наймдугаар сарын 22-нд ДХБ (Дэлхийн худалдааны байгууллага)-д албан ёсоор элсэн, 2012 оны арванхоёрдугаар сарын 20-нд АНУ, ОХУ хооронд худалдааны хэвийн харилцаа бий болж, АНУ нь ОХУ-тай ДХБ-ын гэрээг хэрэгжүүлэх боломжтой болсон байна. ДХБ-д элсэх ажлын хүрээнд ОХУ худалдаа үйлчилгээнд нөлөөлж буй саад бэрхшээлийг шийдвэрлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн худалдааны ерөнхий хэлэлцээрт гарын үсэг зурж, худалдаа үйлчилгээний салбарт санхүүгийн үйлчилгээ, харилцаа холбоо, түгээлт, эрчим хүч, хүргэлт, мэргэжлийн үйлчилгээ, дуу дүрсний үйлчилгээ зэрэг одоо байгаа олон хязгаарлалтыг арилгах зэрэг өргөн хүрээний ил тод байдлыг хангах үүрэг хүлээсэн.

Ингэснээр тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн найман улс (Орос, Беларусь, Украин, Молдав, Таджикистан, Армен, Казахстан, Киргиз) 2011 оны аравдугаар сарын 18-нд чөлөөт бүсийн салбарт хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурж, дараа нь Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон баталжээ.

Харин Узбекистан улс 2013 онд дээрх найман улстай тусдаа гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаагаа нэгтгэсэн бөгөөд нийтдээ есөн улс тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн гэрээний дагуу чөлөөт худалдаа, экспорт, импортыг зохион байгуулж байгаад Орос-Украины дайны улмаас энэхүү гэрээний заалтад өөрчлөлт орсон юм.

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон баталж, гэрээ байгуулсан улс орнууд

№	State	Signature	Entry into force	Comment
1	Armania	18 october 2011	18 October 2012	EAEU member
2	Belarus	18 october 2011	20 September 2012	EAEU member
3	Kazakhstan	18 october 2011	8 December 2012	EAEU member
4	Kyrgyzstan	18 october 2011	13 December 2013	EAEU member
5	Moldova	18 october 2011	9 December 2012	EAEU member
6	Russia	18 october 2011	20 September 2012	EAEU member
7	Tajikistan	18 october 2011	19 March 2016	EAEU member
8	Ukraine	18 october 2011	20 September 2012	Former CIS participant
9	Uzbekistan	13 december 2013	12 January 2014	EAEU observer

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин 2015 оны арванхоёрдугаар сарын 30-нд Украйны чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг зогсоох тухай Холбооны 410 дугаар хуульд гарын үсэг зурсан ба үүний хариуд Украйны Сайд нарын танхим 2015 оны арванхоёрдугаар сарын 30-ны өдрийн 1146 дугаар тогтоолоор ОХУ-ын бараа бүтээгдэхүүний худалдааны хөнгөлөлтийг цуцалжээ. Үүнээс хойш Орос, Украин хоёр улсын худалдааны хөнгөлөлтийг харилцан цуцлах бодлого үргэлжлүүлсээр байгаа бөгөөд одоогоор Орос, Украйны хооронд худалдааны давуу эрх байхгүй ба

талуудын худалдааны хязгаарлалт өссөөр 2022 он гэхэд худалдааны эргэлтийг бүрэн зогсоох тухай хоёр улсын төрийн тэргүүний шийдвэр гарчээ.

Ийнхүү 2015 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2010 онд байгуулагдсан Орос-Казахстан хоёр улс Беларусын Гаалийн холбоонд өмнө нь тусгагдсан эрх зүйн зохицуулалтыг нэгтгэн, үйлчилгээний тарифын заалтыг өргөжүүлснээр нэгдсэн стандартыг бий болгож чадсан ба Евроазийн эдийн засгийн холбоог (ЕАЭЗХ) байгуулсан байна. Армени, Киргиз улсууд тус холбоонд 2015 оны нэгдүгээр сарын 02, наймдугаар сарын 12-ны өдрөөс нэгдэн орж, 2016 оны аравдугаар сард Евроазийн эдийн засгийн холбоо болон Вьетнамын хооронд Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноор 2019 оны аравдугаар сард Евроазийн эдийн засгийн холбоо-Серби, Евроазийн эдийн засгийн холбоо-Сингапур улсууд Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурснаар Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болжээ. Одоогоор Евроазийн эдийн засгийн холбооны гишүүд Энэтхэг, Израил, Египеттэй чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг үргэлжлүүлж байна.

ОХУ-ын Ажуйлдвэр, худалдааны яамнаас ОХУ-ын Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, татваргүй үйлчилгээ үзүүлэх журам буюу Евроазийн эдийн засгийн гаалийн нутаг дэвсгэрээс гадуур бараа тээвэрлэх үед гадаадын иргэдэд НӨАТ-ыг буцаан олгох төслийг боловсруулсан байна. Татваргүй туршилтын хугацааг 2022 оны арванхоёрдугаар сарын 31 хүртэл сунган, төслийн газарзүйн байршлыг өргөтгөж, үйлчилгээний газруудын жагсаалтад хэд хэдэн бүс нутгийг нэмж оруулахыг санал болгож байна” гэж тус яамнаас мэдэгджээ. Татваргүй дэглэмийг сунгаснаар жижиглэнгийн худалдааны сегмент дэх ажлын байр нэмэгдэхэд эергээр нөлөөлнө гэж үзсэн ба гадаадын жуулчдын худалдан авалтыг идэвхжүүлэхийн тулд тус яамнаас Амур, Владимир, Ир്യутск, Псков, Камчатка зэрэг бүс нутгуудыг багтаасан татваргүй бүсүүдийн жагсаалтыг өргөжүүлэхийг санал болгожээ.

2022 оны хоёрдугаар сард ОХУ, Украинд тусгай ажиллагаа явуулж эхэлснээр европын холбоо эрчим хүч, тээвэр, технологи, санхүүгийн салбарыг

чиглүүлсэн нэмэлт хоригуудыг тавьж, энэ нь ОХУ-ын эдийн засгийн урсгалыг олон талаар саармагжуулсан бөгөөд барууны хөрөнгө оруулалттай чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагаа үндсэндээ зогсжээ.

Ази, европыг холбосон эх газрын боомт болох зүүн сибирийн эдийн засгийн бүс, мужууд болох Иркутск мужийн нийт газар нутгийн 80.0 хувийг нь ой мод эзэлдэг ба үйлдвэрлэлийн гол салбарууд нь хар ба өнгөт металлурги, модны үйлдвэрлэл, автомашин, нефть, химийн үйлдвэрлэлүүд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бол Бүгд Найрамдах Буриад Улсын тухайд модны үйлдвэрээс гадна Ми-8 нисдэг тэрэгний үйлдвэр болон Буриадмашпром махны үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. ОХУ-ын Засгийн газрын 2007 оны хоёрдугаар сарын 03-ны өдрийн №1 дүгээр тогтоолын дагуу “Байгаль нуурын боомт” аялал жуулчлал, амралт зугаалгын төрлийн эдийн засгийн тусгай бүсийг Буриад улсын “Прибайкальский район” хотын захиргааны нутаг дэвсгэр дээр байгуулсан ба 3622.76 га талбай бүхий эдийн засгийн тусгай бүсэд эрүүл мэнд, далайн аялал, цана, уулын гулгалт, үзвэр үйлчилгээ, шашин шүтлэг зэрэг ерөнхий чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ГУРАВ. ОХУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУСГАЙ БҮСИЙН ТӨРӨЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

ОХУ-д аж үйлдвэр, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын болон амралт зугаалгын, технологи инновац болон порт, боомтын гэсэн дөрвөн төрлийн эдийн засгийн чөлөөт бүс байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2024 оны байдлаар нийтдээ Эдийн засгийн тусгай бүс 33, Аж үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн бүс 15, технологи инновацийн бүс долоо, боомтын эдийн засгийн бүс нэг, аялал жуулчлал, амралт зугаалгын бүс 10 нийт 66 эдийн засгийн тусгай бүс үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба хөрөнгө оруулагч улс 41, байнгын оршин суугч 778, ажлын байр 38 мянгад хүрсэн тоон мэдээлэл байна.

Үйлдвэрлэлийн бүс гэж “Хүн ам суурьшсан нутаг дэвсгэрт байрлах аж үйлдвэр, нийтийн агуулах болон бусад

байгууламжийг хөгжүүлэх зориулалттай татварын хөнгөлөлттэй бүсийг хэлнэ”³ гэж тодорхойлсон байна.

ОХУ-ын үйлдвэрлэл явуулахад тохирсон нөхцөл, эдийн засгийн хөгжил сайтай, тээвэрлэлтийн дэд бүтэц хөгжсөн, байгалийн эрдэс баялаг ихтэй болон нарийн мэргэшсэн ажиллах хүчний нөөцтэй муж нутгуудад байрладгаараа онцлогтой юм. Тухайн эдийн засгийн тусгай бүс нь олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бараа, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зорилготойгоор анх байгуулагдсан бөгөөд хуучин социалист системийн үед ажиллаж байсан томоохон үйлдвэр, бааз суурь, техник технологийн нөөцтэй байсан нь Оросын хувьд давуу тал болсон байна.

ОХУ-д Моглино, Тольятти, Титановая, Долина, Калуга, Липецк, Алабуга зэрэг үйлдвэрлэлийн бүсүүд үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба тус бүсэд Ford, General Motors, Yokohama, Novartis, Nokia Siemens Networks, Rockwool, Arcaу, 3M зэрэг дэлхийн нэр хүндтэй компаниуд ган трос, Боинг 787 Dreamliner иргэний нисэх онгоцны титан хэв, зарим эд анги, тоног төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэж, дэлхийн зах зээлд нийлүүлж, нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 3 тэрбум ам.долларт хүрчээ.

Техник технологи дамжуулах бүс нь шинжлэх ухаан техникийн өндөр чадавхтай томоохон шинжлэх ухаан техникийн төвүүдийг тусгай бүс болгон өргөжүүлж, өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, мэдээллийн технологи, робот судалгаа шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулснаар ОХУ-д өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, судалгаа шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх салбарын эрэлт нэмэгдсэн гэж үздэг байна. ОХУ-д Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград, Иннополис, Томск зэрэг хотуудад техник технологи дамжуулах бүсүүд үйл ажиллагаагаа явуулдаг ба тус бүс нь хөгжлийн хурдчаараа үйлдвэрлэлийн бүсийг хараахан гүйцэхгүй ч дэлхийн тэргүүлэгч 350 гаруй компанийн патентыг ашигладаг ба дэлхийн томоохон брэндүүдийг өөрийн орондоо үйлдвэрлэх боломжтой юм.

Аялал жуулчлалын бүс гэж “Аялал жуулчлалын нөөцийг төвлөрүүлж, жуулчдыг татдаг, жуулчдад хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой

³ ОХУ-ын Газрын тухай хууль, 2000 он., 85 дугаар зүйлийн 85.7 дахь хэсэг

аялал жуулчлалын салбарыг хэлнэ”⁴ гэж тодорхойлсон байна.

ОХУ-ын Засгийн газраас Алтай, Буриад, Иркутск, Хабаровскийн хязгаарын бүс нутгуудыг хөгжүүлэх, хоцрогдлыг арилгах зорилгоор засгийн газраас ихээхэн дэмжиж байгаа боловч амжилт олж чадахгүй байна. Энэ нь Египет, Турк, Испанийн аялал жуулчлалын салбартай харьцуулахад өрсөлдөх чадвар муу, нөгөө талаас орон зайн хувьд алслагдмал, Алтай, Байгалийн муж нутгуудын дэд бүтэц болон тээврийн хөгжил муутай холбоотой гэж үздэг. Жишээ нь: Москвагаас Турк орох нь Москвагаас Байгаль орохоос хямд үнэтэй болдог байна. Орчин үеийн аялал жуулчлалын цогцолборыг ажиллуулах чиглэлд мэргэшсэн мэргэжилтнүүд байхгүйн улмаас гаднын өндөр мэргэшсэн боловсон хүчнийг хөлслэн ажиллуулдаг.

Калининград “Куршская коса” болон Краснодарийн “Новая Анапа” АЖБ-үүдэд хөрөнгө оруулагч гишүүн байхгүй гэдэг шалтгаанаар хаасан боловч үнэн хэрэгтээ Холбооны болон Мужийн хууль, эрх зүйн актуудын хүрээнд хөрөнгө оруулагч болон орон нутгийн захиргааны байгууллагууд газрын асуудлаар хамтран ажиллаж чадахгүй байснаас болсон байна.

Боомт, логистикийн бүс нь төдийлэн үр дүнгээ өгөхгүй байгаа бөгөөд “Ульяновск” бүсэд болсон хэлэлцээрийн үр дүнд цөөхөн тооны гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийг олсон. “Хабаровск”, “Советская Гавань” тээвэр логистикийн бүсүүдэд хөрөнгө оруулагч гишүүн олдохгүйн улмаас үйл ажиллагаа нь царцанги байдалд орж, “Мурманск”-ийн бүс нь хөрөнгө оруулагч огт байхгүйн улмаас хаагдсан зэрэг нөхцөл байдал үүсээд байна.

Аж үйлдвэрийн тусгай бүс нь ОХУ-ыг томоохон аж үйлдвэрийн бүс нутагт байрладаг ба өргөн уудам нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн нөөц баазтай ойр, бэлэн дэд бүтэц, тээврийн гол хүртээмж нь үйлдвэрлэлийн бүсүүдийн давуу талыг тодорхойлдог гол шинж чанар юм. Үйлдвэрлэлийн бүсийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэлийг байршуулснаар зардлыг бууруулах замаар Оросын зах зээл дээрх бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог байна.

Технологи инновацийн бүс нь Шинжлэх ухааны баялаг түүхтэй, албан ёсоор хүлээн

зөвшөөрөгдсөн судалгааны сургуулиудтай, шинжлэх ухаан, боловсролын томоохон төвүүдэд шинэлэг (технологи-шинэлэг) бүсийг байрлуулснаар инновацийн бизнесийг хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, Орос болон олон улсын зах зээлд нэвтрүүлэх томоохон боломжийг нээж өгсөн. Гаалийн хөнгөлөлт, татварын хөнгөлөлт, мэргэжлийн хүний нөөцийн хүртээмж, шинэ технологийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, Оросын эдийн засгийн төрөл бүрийн салбарыг шинэчлэх зэргээр венч капиталын сан, түүнчлэн хөгжүүлэгчид, үйлдвэрлэгчдийн сонирхлыг татахуйц шинэлэг чөлөөт бүсийг бий болгосон. Долоон инновацийн бүс байдгаас тэдгээр нь Татарстан (Иннополис), Томск, Санкт-Петербург, Москва (Зеленоград), Дубна, Фрязино (Москва муж) болон Саратов мужид байрладаг байна.

Аялал жуулчлал, амралт зугаалгын бүс нь жуулчдын эрэлт хэрэгцээ өндөртэй, Оросын хамгийн үзэсгэлэнтэй бүс нутагт байрладаг аялал жуулчлалын (жуулчны болон амралт зугаалгын) тусгай бүсүүд нь аялал жуулчлал, спорт, амралт зугаалгын болон бусад төрлийн бизнесийг зохион байгуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Аялал жуулчлалын долоон бүс байдгаас тэдгээр нь Иркутск муж, Алтайн хязгаар, Бүгд Найрамдах Алтай Улс, Бүгд Найрамдах Буриад Улс, Калининград муж, Ставрополь муж, Приморскийн хязгаарт байрладаг. Бусад зургаан бүс нь Хойд Кавказын Холбооны тойрогт байрлаж байна.

Боомтын бүс нь дэлхийн томоохон транзит хонгиуудтай ойр байрладаг. Энэхүү байршил нь Алс Дорнод болон Оросын төв хэсэгт асар их эрэлт хэрэгцээтэй байгаа боомт, логистикийн үйлчилгээний хурдацтай хөгжиж буй зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог ба Ульяновск-Восточный нисэх онгоцны буудал дээр суурилсан эдийн засгийн тусгай бүсийн нэг онцлог шинж чанар нь Ульяновскийн нисэхийн кластерийн аж ахуйн нэгжүүдтэй ойр оршдогт байна. Энэ нь агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ, дахин тоног төхөөрөмжтэй холбоотой төслүүдийг боловсруулах урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Хабаровскийн нутаг дэвсгэрт боомт, логистикийн бүсийг хөгжүүлэх гол чиглэл нь газар зүйн тохиромжтой байршил, одоо байгаа дэд бүтцийн бааз дээр

⁴ ОХУ-ын Засгийн газрын 2008 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн № 978 дугаар тогтоол.

тулгуурласан орчин үеийн олон профил бoомт, хөлөг онгоцны засварын төвийг бий болгох явдал юм.

ДӨРӨВ. САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

Орос, Украины дайн эхэлсэн 2022 оноос АНУ болон Европын холбоо мөнгөн тэмдэгт, бараа бүтээгдэхүүнээ ОХУ руу экспортлохыг хориглосны улмаас Орос улс эдийн засгийн хувьд тогтворгүй болж, чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулагчдын тоо 48.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна⁵ гэж дүгнэжээ.

Энэ нь олон мянган ажлын байр үгүй болох, Оросын зах зээлд дээрх бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар буурах, аялал жуулчлалын эргэлт багасах зэрэг сөрөг нөлөөллийг үзүүлсээр ирсэн. Дээрх нөхцөл байдлыг олон улсын шинжээчид дүгнэхдээ зөвхөн хоёр улсын биш олон улсын эдийн засаг, гадаад харилцаанд таагүй уур амьсгал бий болж, зах зээлийн өндөр үр ашиг бүхий эдийн засгийн тусгай бүсүүдийн хөрөнгө оруулалт зогссон гэж үзжээ.

ОХУ нь АНУ болон Европын холбооны эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд орсноор дотоод эдийн засгаа тогтворжуулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, БНХАУ, Энэтхэг зэрэг улс орнуудтай уламжлалт, найрсаг хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, эдийн засгийн тусгай бүс рүү хөрөнгө оруулагчдыг татахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ба 2025 онд Оросын засгийн газар аж үйлдвэрийн тэнцвэртэй хөгжлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, инфляцыг хязгаарлах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих, мөнгөний харьцангуй хатуу бодлого хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч магадгүй гэж шинжээчид таамаглаж байна. Энэ нь 2023 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2.1 хувиар буурч байсан бол 2024 онд 3.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаагаас харагдаж байгаа бөгөөд цаашид

найрсаг харилцаатай улс орнуудтайгаа үйлдвэрлэл худалдаа, аялал жуулчлал, боомт логистикийн салбарыг тогтвортой байлгахад хамтран ажиллаж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг тууштай хэрэгжүүлэх, хил дамнасан эдийн засгийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тусгай бүсүүдийн үйл ажиллагааг сэргээх замаар санхүүгийн хяналтыг сайжруулахад чиглэгдэж байна.

Цаашид эдийн засгийн тусгай бүсийн үйл ажиллагааг тогтворжуулахад ОХУ-ын Засгийн газраас зөв төлөвлөлттэй эдийн засгийн бодлого баримталж, найрсаг харилцаатай улс орнуудаас хөрөнгө оруулалтыг татах, ялангуяа БНХАУ-тай тээвэр логистикийн чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичгийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлага бий болж байна.

Орос-Украины дайны байдал хурцдаж, АНУ болон Европын холбооноос ОХУ-д тавьж буй эдийн засгийн хориг арга хэмжээ үргэлжилбэл оросын эдийн засгийн нөхцөл байдал улам хүндрэх хандлагатай байгаа ба үүнийг нааштайгаар эргүүлэх цорын ганц найдвар бол АНУ-ын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трампын Засгийн газрын шийдвэр юм.

Энэ шийдвэрийг зөвхөн ОХУ-ын бизнес эрхлэгчид бус тус улсын эдийн засгийн тусгай бүсэд хөрөнгө оруулах сонирхол бүхий дэлхийн томоохон үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгч байгууллагууд анхааралтай ажигласаар байгаа талаар олон улсын мэдээллийн хэрэгслээр онцолсон.

Хэрэв дээрх бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжихгүйд хүрвэл цаашид ОХУ-ын эдийн засгийн байдал төдийлөн дээрдэхгүй нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэйгээс гадна эдийн засгийн тусгай бүсийн хөрөнгө оруулалт, ажлын байрны тоо улам бүр багасаж, ажилгүйдлийн түвшин 2.9 хувиар буурах эрсдэлтэй байна гэж дүгнэсэн.

⁵ Олон улсын шинжээчдийн эдийн засгийн өсөлт, бууралтад хийсэн дүгнэлт. 2022 он.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

- ОХУ-ын эдийн засгийн тусгай бүсийн тухай хууль. 2005 он;
- ОХУ-ын Газрын тухай хууль, 2000 он;
- Гадаад эдийн засгийг чөлөөтэй болгох тухай хууль 1991 он;
- ОХУ-ын Гадаад хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 1991 он;
- ОХУ-ын Татварын системийн тухай хууль 1992 он;
- Украины чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг зогсоох тухай Холбооны 410 дугаар хууль;
- Олон улсын шинжээчдийн эдийн засгийн өсөлт, бууралтад хийсэн дүгнэлт. 2022 он.